

KISLOTALI YOMG‘IRLAR HOSIL BO‘LISH SABABLARI

Odilova Omadxon Xalimjon qizi

Karimova Feruza Sattarovna

Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahar, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada, inson faoliyati kislotali yomg‘irning asosiy sababidir. So‘nggi bir necha o‘n yilliklar davomida odamlar havoga juda ko‘p turli xil kimyoviy moddalar chiqardiki, ular atmosferaning tarkibini o‘zgartirdilar.

Kalit so‘zlar: Kislotali yomg‘irlar, mikroorganizmlar, kislota eritmasi, suv tanasi, atmosfera ifloslanishi, ko‘llar va daryolar.

Yaqin o‘tmishda ham biz bahor momaqaldirog‘idan keyin shovullab quyadigan yomg‘ir, yoz yomg‘iri yoki qishdagi laylakqordan quvonar edik. Ular har bir faslning o‘z zavqi borligini bilar edik. Endi esa ular ehtiyot bo‘lishimizni va uydan bosh kiyimsiz va soyabonsiz chiqmasligimiz haqida ogohlantiradi!

Atmosferaga nima bo‘ldi ekan, nima uchun oddiy hodisa bo‘lgan yog‘ingarchilikdan biz qo‘rqib qoldek? Ildam qadamlar bilan rivojlanib borayotgan sanoat yidan-yilga ko‘proq yoqilg‘i yoqishni talab qilmoqda. Yomg‘ir kunlari soyabonlardan foyalanishning sababi ham shunda, yomg‘irdan ivib ketishda emas.

Biz avtomobil dvigatellari va qozonxonalarda shunchalik ko‘p yoqilg‘i yoqib yuboramizki, havoni azot oksidlari va oltingugurt dioksidlari bilan ifloslantirib yuborganmiz. Oqibatda yog‘ayotgan yomg‘ir suvi taxir bo‘lib qoladi. O‘shandagina biz «kislotali» yomg‘irlarning salbiy ta’siri haqida so‘zlay boshladek.

Kislotali yomg‘irlar o‘rmonlarning yo‘q bo‘lib ketishi, hosilning nobud bo‘lishi, yerning unumdorligi pasayishiga olib keladi [1]

Kislotali yomg‘iriga oltingugurt dioksidi va azot oksidi kabi birikmalar havoga chiqarila boshlanganda hosil bo‘ladigan kimyoviy reaksiya sabab bo‘ladi. Ushbu moddalar atmosferaga juda baland ko‘tarilishi mumkin, u yerda ular suv, kislorod va boshqa kimyoviy moddalar bilan aralashib, kislotali yomg‘irni hosil qiladi.

Oltungugurt dioksidi va azot oksidi suvda juda oson eriydi va shamol tomonidan juda uzoqqa olib ketilishi mumkin. Natijada, bu ikki birikma ma’lum kunlarda biz boshdan kechiradigan yomg’ir, qor va tumanning bir qismiga aylanadigan uzoq masofalarni bosib o’tishi mumkin.

Elektr stansiyalari elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ko‘mir kabi qazib olinadigan yoqilg‘ilarni yoqish paytida oltungugurt dioksidining katta qismini va azot oksidlarining katta qismini chiqaradi. Bundan tashqari, avtomobillarning is gazlari havoga azot oksidi va oltungugurt dioksidini chiqarib, ushbu ifloslantiruvchi moddalar kislotali yomg’ir kelib chiqadi [2,3].

Tabiatda pH darajasi 5,0 atrofida bo‘ladi. Yomg’ir ishqoriy kimyoviy moddalar yoki havo, tuproq, toshlar, ko‘llar va daryolarda mavjud bo‘lgan kislotali bo‘lmagan materiallar bilan reaksiyaga kirishadi. Bu reaksiyalar odatda tabiiy kislotalarni zararsizlantiradi. Biroq agar cho‘kindi moddalar juda kislotali bo‘lib qolsa, bu materiallar barcha kislotalarni zararsizlantira olmaydi. Vaqt o‘tishi bilan kislotali yomg’ir bu neytrallanuvchi moddalarni yuvishi mumkin. Bu ekinlar, daraxtlar, ko‘llar, daryolar va hayvonlarga zarar yetkazadi.

Kislota cho‘kmasi vulqon kabi tabiiy manbalardan kelib chiqishi mumkin, lekin asosan yonilg‘i yonishi paytida oltungugurt dioksidi va azot oksidining chiqishi bilan bog‘liq.

Tadqiqotchi Hubbard Brook Forest boshqa sohalarni o‘rganib chiqqandan so‘ng, tabiiy va inson qurilishi muhitida kislota birikmasini bir necha muhim ta’sirini aniqladilar.

Suvli eritmalar kislotali yomg’ir to‘g‘ridan- to‘g‘ri ularga tushganda, kislota birikmasidan eng aniq ta’sir ko‘rsatadi. Ham quruq, ham ho‘l cho‘kma ham o‘rmonlar, dalalar va yo‘llardan uzilib, ko‘llar, daryolar va oqimlarga aylanadi. Ushbu kislotali suyuqlik katta suv oqadigan joylarga oqib o‘tgach, u suyultiriladi, ammo vaqt o‘tishi bilan kislotalar suv tanasining umumiy pH qiymatini pasayishi va kamaytirishi mumkin. Kislota cho‘ktirishi, shuningdek, loy tuproqlarni aluminiy va magniyning ba’zi joylarda pH darajasini pasaytirishga olib keladi. Agar ko‘lning pH qiymati 4,8 dan past bo‘lsa, uning o‘simliklar va hayvonlar o‘limiga olib kelishi

mumkin. Suyuq jismlardan tashqari, kislota birikishi oʻrmonlarni sezilarli darajada taʼsir qilishi mumkin [4-6].

Kislota yomgʻiri daraxtlarga tushganda, u barglarini yoʻqotadi, ularning qobigʻiga zarar yetkazishi va ularning oʻsishi bilan mashgʻul boʻlishi mumkin. Daraxtning bu qismlariga zarar yetkazib, ularni kasallik, oʻt havo va hashorotlarga qarshi himoya qiladi. Oʻrmonlarning tuproqlariga tushadigan kislota ham zararli hisoblanadi, chunki u tuproqni ozuqalar bilan parchalanib ketadi, tuproqdagi mikroorganizmlarni oʻldiradi. Baʼzan kalsiy yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Yuqori balandliklardagi daraxtlar, shuningdek, kislotali bulut qopqogʻi bilan bogʻliq boʻlgan muammolarga ham moyil boʻladi, chunki bulutlardagi namlik ularni yaltiratadi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, atrof-muhitning buzilishiga asosiy katta sabab inson omilidir. Sababi barcha texnika va texnologiya ham sanoat korxonalarini han inson tartibga solish mumkin oʻz navbatida izdan chiqarish ham mumkin. Shuni taʼkidlab oʻtish joizki, tabiat inson uchun xizmat qilar ekan inson ham tabiatga befarq boʻlmasligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. « Ekologiya va atrof muhit bazasi»
2. Каримова Ф.С., Муллажоновна З. Использование и защита минеральных ресурсов //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 77-82.
3. Позиллов М.Н., Каримова Ф.С., Холмунинова Д. А. Нарушение естественных процессов активного водообмена голодностепского региона и его воздействие на изменение рационального использования ресурсов подземных вод //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 2-1 (92). – С. 5-9.
4. Каримова Ф. С., Азизова С. И. Қ. Атмосферага ташланадиган саноат ташламаларини ушлаб қолиш ва утилизация қилиш технологияси //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 939-947.

5. Позилов М. Н., Каримова Ф. С., Жўраева У. Б. Қ. Жиззах вилоятида оқар сувлардан фойдаланишнинг истиқболли йўллари //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 482-488.

6. Каримова Ф.С., қизи Суннатуллаева С. А. Оқава сув таркибидаги зарарли моддаларни тутиб қолиш ва утилизация қилиш //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 128-134.

7. Каримова Ф., Жўраева У. Саноат чиқиндиларини иккиламчи қайта ишлаш усуллари //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 294-298.

8. Каримова Ф., Жўраева У. Атмосферага чиқадиган саноат ташламаларини иккиламчи қайта ишлаш технологияси //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 299-306.

9. Sattarovna K. F. Polimer chiqindilarining atrof-muhitga ta'siri //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 1. – №. 3.